

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

PFLANZEN
LES PLANTES
LE PIANTE

03/2024

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Selbst nach einem langen Tag auf der Grabung zieht es mich am Abend in den Garten. Ich tauche am einen Ende ein, um mich bei Einbruch der Dämmerung am anderen Ende wieder aufzurichten. Hinter mir Berge von Unkraut, in Reihen angesäte Rispenhirse, ein neu gebautes Stangenbohnergerüst und frisch eingepflanzte Kohlsetzlinge. Was ist es, das diese Faszination für das Hegen und Pflegen von Pflanzen ausmacht und neben Erde unter den Fingernägeln eine tiefe Zufriedenheit mit sich bringt? Ist dies ein Erbe der ersten Bauern und Bäuerinnen, die sich vom fruchtbaren Halbmond aus mit Saatgut und Haustieren aufmachten, um vor 7500 Jahren die ersten Felder und Weiden auf dem Gebiet der Schweiz anzulegen? Tragen umgekehrt Menschen, deren Gummibaum in der Zimmerecke verdorrt, mehr Genmaterial der zuvor hier wildbeuterisch lebenden Menschen in sich?

Auf diese Frage gibt die aktuelle Ausgabe des arCHaeo keine Antwort. Aber sie zeigt auf, welche vielschichtigen Ergebnisse die Erforschung von pflanzlichen Materialien aus archäologischen Ausgrabungen erbringt. Die Erkenntnisse beleuchten alle Lebensbereiche der Menschen und berichten über die Ernährung in Hungerszeiten, farbenfrohe Bekleidung, Schädlingsbekämpfung, Überschwemmungen oder Gesundheitsvorsorge.

Was haben Pflanzen für Sie persönlich und für unsere Gesellschaft heute für eine Bedeutung, liebe Leserinnen und Leser?

Katharina Schächli, Kantonsarchäologin Schaffhausen,
Vorstandsmitglied von Archäologie Schweiz

Même après une longue journée passée sur les fouilles, le soir venu, le jardin m'attire. Je plonge dans un de ses coins pour me relever dans un autre à la tombée de la nuit. Derrière moi, des montagnes de mauvaises herbes, des allées semées de millet paniculé, un nouveau support pour les haricots et des choux juste plantés. D'où me vient cette fascination pour la culture et le soin des plantes qui, en plus de la terre sous les ongles, me procure une profonde satisfaction? Est-ce un héritage de nos ancêtres agricultrices et agriculteurs, parti-es du Croissant fertile avec des semences et des animaux domestiques et qui, il y a 7500 ans, ont cultivé les premiers champs et défriché les premiers pâturages sur le territoire de la Suisse actuelle? À l'inverse, les personnes dont le ficus se dessèche dans un coin de la pièce portent-elles davantage de matériel génétique des chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici auparavant?

Cette édition d'arCHaeo n'apporte aucune réponse à ces questions. Mais elle montre à quel point la recherche sur les restes végétaux issus de fouilles archéologiques apporte des résultats multiples. Les découvertes éclairent tous les domaines de la vie quotidienne. Elles parlent de nourriture et de famine, de vêtements colorés et de lutte contre les parasites, d'inondations ou encore de soins de santé.

Et pour vous, chères lectrices, chers lecteurs, quelle est l'importance des plantes, pour vous personnellement, et pour la société actuelle?

Katharina Schäppi, archéologue cantonale de Schaffhouse, membre du comité d'Archéologie Suisse

Anche dopo una lunga giornata passata sugli scavi, la sera il giardino mi attrae. Mi tuffo da una parte, per poi risalire dall'altra al calar del sole. Dietro di me, montagne di erbacce, miglio seminato in file, un nuovo palo per i fagioli e piantine di cavolo appena interrate. Che cos'è che mi affascina tanto nel curare le piante e mi dà un profondo senso di soddisfazione nonostante la terra sotto le mie unghie? È un'eredità dei primi agricoltori che 7500 anni fa partirono dalla Mezzaluna Fertile con semi e animali domestici per coltivare i primi campi e pascoli in Svizzera? Al contrario, le persone che lasciano appassire il ficus in un angolo della stanza portano con sé più materiale genetico dei primi cacciatori-raccoglitori che vivevano all'epoca nei nostri territori?

L'attuale numero di arCHaeo non fornisce una risposta a queste domande. Ma mostra i risultati ottenuti dalla ricerca sui resti vegetali provenienti dagli scavi archeologici. Le scoperte fanno luce su tutti i settori della vita umana e riguardano l'alimentazione in tempi di carestia, i colori dell'abbigliamento, la lotta ai parassiti, le inondazioni e la cura della salute.

Care lettrici, cari lettori, che significato hanno le piante per voi e per la nostra società di oggi?

Katharina Schäppi, archeologa cantonale di Sciaffusa, membro di comitato di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt PFLANZEN

- 12 Mehr als Erbsenzählerei:
die Forschungen zu Pflanzen
an der IPNA**
Sie liefern Erkenntnisse über
Ernährung, Wirtschaftsweise und
Naturraum in früheren Zeiten

- 18 Von der Artenliste zum Drei-
Gang-Menü der Pfahlbauer*innen**
Saisonal, regional und *Nose to Tail*:
So kochte man vor 5000 Jahren!

- 22 Pflanzenfasern und -farbstoffe:
eine kurze Geschichte ihrer
Verwendung**
Flachs, Baumwolle, Hanf:
verschiedene Materialien für
farbenfrohe Stoffe

Découvrir LES PLANTES

- Mieux que trier les lentilles:
la recherche sur les plantes
à l'IPNA**
Elles nous informent sur
l'alimentation, l'économie et
l'environnement des temps anciens

- De la liste des espèces au menu
à trois plats des habitant·es des
palafittes**
De saison, régional et *Nose to Tail*:
ainsi cuisinait-on il y a 5000 ans

- Fibres et teintures végétales:
petit historique de leurs usages**
Lin, coton, chanvre: des matières
variées pour des étoffes colorées

Scoprire LE PIANTE

- Molto di più che contare piselli:
la ricerca sulle piante all'IPNA**
Ci informano sull'alimentazione,
sull'economia e sull'ambiente
naturale delle epoche passate

- Dall'elenco delle specie al menu
a tre portate degli abitanti delle
palafitte**
Di stagione, regionale e *Nose to Tail*.
Ecco come si cucinava 5000 anni fa!

- Fibre e tinture vegetali:
breve storia dei loro utilizzi**
Lino, cotone e canapa: diversi
materiali per stoffe colorate

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 26 | Erleben | Explorer | Esplorare |
| 28 | Einblick
Eine Sammlung zieht um
Kisten voller Skelette und
kuriose Entdeckungen:
Die anthropologische Sammlung
des Kantons Zürichs ist umgezogen | Éclairage
Une collection qui déménage
Des cartons pleins de squelettes
et de curieuses découvertes:
la collection anthropologique du
canton de Zurich a déménagé | Approfondimento
Una collezione trasloca
Scatole piene di scheletri umani
e scoperte curiose: la collezione
antropologica del cantone di Zurigo
si è trasferita |
| 33 | Im Gespräch
Beruf: Archäozoolog*in | Converser
Profession: archéozoologue | In dialogo
Professione: archeozoologo/a |
| 36 | arCHaeo aktuell | arCHaeo actuel | arCHaeo novità |
| 41 | Fundstück
Ein Hauch von Kampanien in Biel | Trouvaille
Un petit air de Campanie à Bienne | La scoperta
Un pizzico di Campania a Bienne |
| 42 | Schaufenster
News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Buch
Vermittlung | À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Livre
Médiation | In vetrina
Archeologia Svizzera informa
Esposizioni
Libro
Mediazione |
| 51 | Impressum | Impressum | Impressum |

Einblick

Eine Sammlung zieht um

Anlässlich des Umzugs des anthropologischen Materials des Kantons Zürich in ein neues Sammlungszenrum wurden menschliche Skelette aus Grabungen im Kanton von Studierenden der Universität Zürich gesichtet und nach modernen Standards neu verpackt. Die Aufarbeitung der bis 100 Jahre alten Kisten war eine spannende forschungsgeschichtliche Zeitreise.

Von Anto Goujon, Alice Frei, Lukas Dörig und Zora van der Bie

- 1 Das Umzugsteam «mittendrin»: Zora van der Bie, Anto Goujon, Alice Frei, Lukas Dörig (v. l. n. r.).
L'équipe en plein déménagement: Zora van der Bie, Anto Goujon, Alice Frei et Lukas Dörig (de g. à dr.).
Il team nel vivo del trasloco: Zora van der Bie, Anto Goujon, Alice Frei, Lukas Dörig (da. sin. a ds.).

Die menschlichen Überreste aus archäologischen Grabungen werden häufig als anthropologisches Material bezeichnet. Diese aussergewöhnliche Fundgattung gibt der Forschung einen sehr direkten und wertvollen Einblick in das Leben und den Tod – vom 19. Jh. bis zurück in die Steinzeit. Im Kanton Zürich werden die Skelette seit mehr als 100 Jahren im Anthropologischen Institut und Museum der Universität Zürich eingelagert und dort fachlich betreut. Im Rahmen eines grossangelegten Umzuges

aller Sammlungen der Universität Zürich und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) in ein neues Sammlungszentrum in Buchs (ZH) wurde 2023 auch die Anthropologische Sammlung der Kantonsarchäologie Zürich für den Umzug vorbereitet und transferiert. Dabei wurden mehr als 2000 Kisten mit menschlichen Überresten aus verschiedenen Epochen und Fundstellen von einem kleinen Team, bestehend aus einer Anthropologin, einer Masterstudentin sowie zwei Bachelorstudierenden gesichtet, dokumentiert und einheitlich verpackt. Dank neuer Verpackung sowie einer allgemeinen Durchsicht und Aufarbeitung der dazugehörigen Informationen sind die Überreste für zukünftige Forschungsvorhaben wieder optimal zugänglich.

Die Entstehung der Anthropologischen Sammlung des Kanton Zürich

Die Aufbewahrung und Untersuchung anthropologischer Überreste von archäologischer Relevanz, die im letzten Jahrhundert im Kanton Zürich gefunden wurden, erfolgte seit 1911 durch das Anthropologische Institut der Universität Zürich. Das Institut für Anthropologie entstand 1899 unter der Leitung von Prof. Dr. Rudolf Martin (1864–1925), als zweiter Lehrstuhl für Anthropologie im

Une collection qui déménage

Constituée depuis plus d'une centaine d'années, la collection anthropologique (c'est-à-dire des restes humains) du canton de Zurich a changé de dépôt en 2023. Conservés jusque-là à l'Anthropologischen Institut und Museum de l'Université de Zurich, les squelettes ont été passés en revue, documentés et reconditionnés afin d'être déposés dans le nouveau centre des collections de Buchs (ZH), à disposition des futures générations de chercheuses et chercheurs. Au cours de ce processus ont surgi des découvertes intéressantes, voire curieuses, et même quelques surprises.

Una collezione trasloca

La collezione di reperti antropologici del Cantone di Zurigo, formatasi nel corso di oltre 100 anni, ha cambiato sede nel 2023. Gli scheletri, precedentemente conservati presso l'Istituto e il Museo antropologico dell'Università di Zurigo, sono stati esaminati, documentati e imballati in modo da essere accessibili alle future generazioni di ricercatori e ricercatrici nel nuovo centro delle collezioni di Buchs (ZH). Durante il trasferimento delle collezioni sono state fatte scoperte curiose e ci sono state delle sorprese interessanti.

- 2 Die alten und die neuen Verpackungsbehälter.
Anciens et nouveaux systèmes d'emballage.
Sistemi d'imballaggio vecchi e nuovi.

deutschsprachigen Raum. Ab 1911 übernahm Prof. Dr. Otto Schlaginhaufen (1879–1973) bis 1951 die Leitung des Instituts, welches in dieser Zeit seinen Standort mehrmals wechselte. Unter der Direktion von Schlaginhaufen wuchs die Sammlung beträchtlich, da seit der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (SGU) 1907 auch grosses Interesse an den anthropologischen Überresten der Ur- und Frühgeschichte bestand. 1912 wurde erstmals in der Schweiz gesetzlich festgehalten, dass «Funde von erheblichem wissenschaftlichem Wert» Eigentum der Kantone sind (ZGB § 724).

Vor der institutionellen Schaffung der Kantonsarchäologie Zürich im Jahre 1958 wurden von 1912 bis 1957 archäologische Grabungen durch das 1898 gegründete Landesmuseum durchgeführt. Von 1951–1962 übernahm Prof. Dr. Adolph Hans Schultz (1891–1976) die Direktion des Anthropologischen Instituts und wurde 1962 von seinem Schüler Prof. Dr. Josef Biegert (1921–1989) abgelöst. Aus dem Kanton Zürich, aber auch aus anderen Schweizer Fundstellen, gelangten in diesen Zeiträumen menschliche Skelette verschiedener Epochen ans Institut für Anthropologie. So befinden sich in der Sammlung Individuen aus dem Früh- bis Spätmittelalter sowie neuzeitliche Knochen

Kuriose Entdeckungen

In mehr als 100 Jahren können neben Skeletten auch andere Dinge in einer Sammlung zusammenkommen. Gespannt war das Team besonders auf die sehr robusten Holzkisten, die allem Anschein nach seit geraumer Zeit nicht geöffnet worden waren; die Deckel waren fest zugenagelt, die Anschriften verblichen. Doch trotz der zugenagelten Deckel ergaben sich gelegentlich kleine Löcher, die in einigen Fällen dazu führten, dass sich Mäuse in den Kisten und dem Füllmaterial einnisten konnten, was die «Überreste» ihres Aufenthalts verdeutlichten.

Manche Kisten enthielten auch noch den ein oder anderen Tierknochen, den das Team, wie alles auftauchende archäologische Fundmaterial (Keramik, Trachtbestandteile, Stoffreste, Nägel, Knöpfe, Münzen, Ringe, etc.) aussortierte und der Kantonsarchäologie übergab.

Den grössten Teil jedoch machten die Unmengen an Verpackungs- und Füllmaterialien aus, die sich in den Kisten befanden. Dazu zählen die ungemein interessanten alten Zeitungen, die bis ins 19. Jh. zurückreichen und somit einen diachronen Einblick ermöglichten. Dazu fanden sich auch alte Couverts die an Prof. Dr. O. Schlaginhaufen oder seine Nachfolger adressiert waren und aufzeigen, wie häufig das Institut im letzten Jahrhundert umgezogen war. Kurzum; alles, was gut polstern konnte und verfügbar war, wurde benutzt; auch Zeitungen aus dem Lesesaal der Universität Zürich, die den ein oder anderen guten Comic oder Witz enthielten. Verpackt wurde das Gefundene in robuste Kartonkisten, Holzkisten, moderne Kartonkisten Plastikbehältnisse, Tupperware, Metalldosen (hauptsächlich Zigaretten- und Tabakbehälter) sowie als kleinstes Behältnis auch Streichholzschachteln.

In wenigen Fällen kamen auch Röntgenaufnahmen, Zeichnungen, Fotos oder Dokumente zu den betreffenden Individuen zum Vorschein, die für die Datenbank von grossem Wert sind. Besonders einige alte handgeschriebene und dadurch nicht leicht zu entziffernde Briefe haben es der Anthropologin sowie dem Archivmitarbeiter der Kantonsarchäologie Zürich angetan.

- 4 Ein aussergewöhnlich gut erhaltener menschlicher Haarzopf.

Une tresse de cheveux exceptionnellement bien conservée.

Una treccia di capelli particolarmente ben conservata.

aus Beinhäusern, jedoch auch der eine oder andere «Pfahlbauerschädel», «Helvetier», oder «Alamanne».

Im Gegensatz zur seit 1957 bestehenden Sammlung der Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde (IAG) in Bottmingen (BL) entstand und wuchs die Sammlung der anthropologischen Überreste aus (prä)historischen Kontexten des Kantons Zürich mit dem Institut für Anthropologie an der Universität Zürich. Bis zur Gründung der IAG in den 1950er-Jahren, deren erster Anthropologe Dr. Erik Hug (1911–1991), ein Schüler Schlaginhaufens, war, gelangten auch anthropologische Funde anderer Kantone an das Anthropologische Institut der Universität Zürich.

Heute betreut die IAG die anthropologischen Funde der beteiligten Kantone Bern, Solothurn, Basel-Landschaft, Aargau, Graubünden, St. Gallen, Thurgau, Zug, Fribourg, Schaffhausen, Basel-Stadt und Luzern, während die Sammlung in Buchs ausschliesslich die Überreste aus dem Kanton Zürich enthält.

Ein halbes Jahr Umzug

Wie transferiert man mehr als 2000 Kisten mit menschlichen Skeletten? Was erwartet uns in den verschiedenen Kisten? Und wie gewährleisten wir zukünftig einen respektvollen und langzeitauglichen Umgang mit dem Material?

Diese und weitere Fragen haben wir uns zu Beginn dieses Vorhabens gestellt. Gerade die letzte Frage wird die Kantonsarchäologie auch noch über den Umzug hinaus beschäftigen. Schliesslich ist der Erhalt von Kulturgut eine

ständige Aufgabe. Dank dem Austausch mit Fachpersonen und der eigenen Fachexpertise im Team konnte aber ein gutes Vorgehen entwickelt werden, das den aktuellen Standards gerecht wird. Dankenswerterweise stellte das Anthropologische Institut und Museum sowohl die alten als auch die neuen Lagerräumlichkeiten für die Archivierungsarbeiten des kantonalen Guts zur Verfügung.

Alle Individuen wurden sorgfältig sortiert und in zeitgenössische, blaue Kunststoff-Kisten verpackt, die schliesslich angeschrieben und inventarisiert wurden. Um Schäden zu vermeiden, wurde jeweils genug Platz eingezeichnet sowie säurefreies Seidenpapier um die Knochen gewickelt. Einzelne kleinere Knochen, wie Hand- und Fussknochen sowie Zähne, wurden einzeln in wiederverschliessbare Plastiksäckchen verpackt. Dabei wurde auch stets darauf geachtet, die Überreste nach Schädlingsbefall oder Schimmel zu sichten, um sicherzustellen, dass sie für weitere Jahrzehnte gut aufbewahrt werden können.

Bevor es ans Verpacken ging, wurden über tausend Kisten nach Fundstellen und Grabungskampagnen sortiert, was viel Zeit in Anspruch nahm, sich jedoch lohnte. So wurde dem Team auch schnell klar, wie wichtig es ist, dass Sammlungen in einheitlicher Verpackung archiviert werden, die langes Suchen verhindern. Nicht selten suchten wir nach Individuen, die dann in unscheinbaren Verpackungen, wie Plastikboxen, Schuhschachteln oder kleinen Boxen, wieder auftauchten und mit den Individuen der zugehörigen Fundstelle vereint werden konnten. Dabei gelang es dem Team auch, aufgeteilte Individuen wieder zusammenzuführen, die wohl zu Übungs- und Kurszwecken in verschiedenen Kisten aufbewahrt worden waren.

So gelangte schlussendlich eine deutlich kleinere Anzahl Kisten in das neue Sammlungszentrum als ursprünglich aus dem alten Lagerraum mitgenommen wurde. Dies zeigt, wie wertvoll ein effizientes und bedachtes, einheitliches Verpackungssystem für die Archivierung der Überreste ist. Nun befinden sich alle anthropologischen Überreste des Kanton Zürich im klimatisierten Sammlungszentrum der ETH und der Universität Zürich in Buchs. Somit sind sie sicher aufbewahrt und für die nächsten Jahrzehnte zugänglich.

Anto Goujon ist Anthropologin und doktoriert an der Universität Zürich am Institut für Archäologie, FB Prähistorische Archäologie.

antoINETTE.goujon@uzh.ch.

Alice Frei und **Lukas Dörig** sind Bachelorstudierende an der Universität Zürich am Institut für Archäologie.

Zora van der Bie ist Masterstudentin an der Universität Zürich am Institut für Evolutionäre Anthropologie.

DOI 10.5281/zenodo.13310494

Danksagung

Gerne möchten wir uns bei allen Beteiligten des Projektes bedanken, die sich für den erfolgreichen Umzug eingesetzt und uns tatkräftig dabei unterstützt haben: Kurt Altorfer, Martin Bachmann, Karin Casanova, Timo Geitlinger, Kristin Kruse, Colin Shaw, Simon Vogt und allen weiteren Mitarbeiter*innen der Kantonsarchäologie Zürich, dem Anthropologischen Institut und Museum der Universität Zürich sowie dem Sammlungszentrum Buchs.

Weiterführende Informationen

stadtuniversitaet.uzh.ch/de/aktuelles/2022/2022-05-19-Sammellager_Buchs.html

Abbildungsnachweise

KA ZH: Simon Vogt (1-3, 5), Martin Bachmann (4).

5

Handgeschriebene Briefe aus dem letzten Jahrhundert haben es der Anthropologin und dem Archivmitarbeiter der Kantonsarchäologie angetan.

Des lettres manuscrites datant du siècle dernier ont retenu l'attention de l'anthropologue et du collaborateur des archives de l'archéologie cantonale.

L'antropologa e l'archivista del Servizio archeologico cantonale sono rimasti affascinati dalle lettere manoscritte del secolo scorso.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch / info@archeologie-
suisse.ch / info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch / archeologie-suisse.ch /
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch / La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch /
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordi-
naire / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 A. Häusermann 4 A. Rast-Eicher, ArchoTex
5 KA ZH, S. Vogt; MHN Genève, J.-C. Castel;
NMB Biel, P. Weyeneth 6-9 Naturéum,
G. Lechevallier 26-27 © Musée National Suisse,
L. Oswald; © MJB; © Sortengarten Erschmatt;
© Museum Aargau; © AA TG, U. Leuzinger
43 AS, E. Thiermann

Cover / Couverture / Copertina

Rhododendron, Alpengarten von Pont de Nant.
Rhododendron, Jardin alpin de Pont de Nant.
Rododendro. Giardino alpino di Pont de Nant.
© Naturéum, G. Lechevallier

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie / lithographie / litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck / impression / stampa: **printed in**
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, be.ch/Archaeologie

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archä-
ologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division arché-
ologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.13310449

I MUSEI DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO

NMB Neues Museum Biel

Esposizioni permanenti: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de röstigraben, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-do 11-17.
Visite guidate e atelier su prenotazione.
Tel. 032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée de Morat

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie. Montilier Watch. Fino al 15 dicembre 2024.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17 (mar-dic).
Orari di apertura supplementari su prenotazione.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s' imagine.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17, lu-ma su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su prenotazione
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement. Fino al 12.01.2025

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e atelier su prenotazione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50'000 a.C. ai nostri giorni.

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set);
ma-do 11-17 (ott-mag).
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny.

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29.09.2024

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lu chiuso
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prorogata fino al 27.10.2024. Intrure. Fino al 30 marzo 2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set);
14-17 (ott-feb/mar); me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso
l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOYSONNA passé présent. Nox. Au cœur de la nuit. Fino al 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18, lu chiuso,
tranne i giorni festivi.
Visite guidate e animazioni su prenotazione.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino al 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott),
14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita
ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la collezione di antichità del MAH, dall'Egitto dei Faraoni all'Impero romano, passando per l'archeologia regionale!

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura : ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch